

INGEKOMEN BOEKEN

P. J. Potgieser, Inleiding tot de bedrijfseconomie, uitg. *J. Muusses*, Purmerend.

Prof. Dr O. Bakker, De budget cyclus in de openbare financiën van Nederland, uitg. *N.V. Uitg. W. P. van Stockum en Zn.*, 's-Gravenhage.

Report of an experiment in hospital costing, uitg. *Nuffield Provincial Hospitals Trust*.

Kostenbesef, prae-advies uitgebracht door *Ir J. Maarschalk*, *Ir J. M. Matthijsen*, *L. Meertens*, *Ir H. v. Mourik Broekman*, *Ir W. v. Osselen*, *Drs D. J. da Silva* en *J. H. Textor*, uitg. *Ned. Instituut voor Efficiency*, 's-Gravenhage.

Merit rating, prae-advies uitgebracht door *P. Burger*, uitg. *Ned. Instituut voor Efficiency*, 's-Gravenhage.

Marktanalyse, prae-advies uitgebracht door *Drs B. v. d. Meer*, *L. Meertens* en *C. J. v. Nus*, uitg. *Ned. Instituut voor Efficiency*, 's-Gravenhage.

Kwaliteitszorg, prae-advies uitgebracht door *Ir H. K. Volbeda*, uitg. *Ned. Instituut voor Efficiency*, 's-Gravenhage.

Mr H. Luijk, Waar blijft de tijd van de directeur? uitg. *N. Samsom N.V.*, Alphen a/d Rijn.

Dr H. Thierry, Pensioen- en Spaarfondsen in de Private Sector van het Economisch leven, uitg. *N. Samsom N.V.*, Alphen a/d Rijn.

Prof. H. J. Doedens en *Mr C. P. Trek*, Commentaar op beslissingen in belastingzaken, uitg. *L. J. Veen's Uitgevers Mij N.V.*, Amsterdam.

H. L. v. Poelvoorde, De Doorschrijfboekhouding, uitg. *Nederlandsche Uitgeversmaatschappij N.V.*, Leiden.

G. Diephuis, Enkele beschouwingen omtrent de functies en het arbeids-terrein van de openbare accountant, Openbare les, gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de accountancy aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 10 December 1952, uitg. *J. B. Wolter's Uitgeversmaatschappij N.V.*, Groningen.

W. P. Erasmus en *R. M. Smits*, Besluit op de omzetbelasting 1940, uitg. *Bureau FED*, Amsterdam.

F. Wille, Plan- und Standardkostenrechnung, importeurs *Meulenhoff en Co. N.V.*, Amsterdam.

K. Sewering, Der Zahlungsverkehr, importeurs *Meulenhoff en Co. N.V.*, Amsterdam.

J. L. van Hedel, Stamrechten, uitg. *L. J. Veen's Uitgevers Mij N.V.*, Amsterdam.

M. A. Wisselink, Enige hoofdstukken Belastingrecht ten behoeve van de rechtspractijk (eerste druk), uitg. *N.V. Drukkerij „De Motor”*, Sneek.